

SMART POLYGRAPHY SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESSES

Odiljanov Umidjon Odiljon o'gli
Ibrokhimov Azizbek Zakhidjan o'gli
Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khorazmi

Abstract: In this work, an API was created for the integration of polygraphy services with Telegram robot and various platforms. The main goal of the program is to facilitate the work of companies providing polygraphy services, to receive orders, and to control the status of orders without human intervention.

Keywords: Telegram, URL address, Smart Polygraphy, Blackberry, MacOS

“SMART POLYGRAPHY” DASTURIY TA’MINOTINI ISHLAB CHIQISH JARAYONLARI

Odiljonov Umidjon Odiljon o'g'li
Ibroximov Azizbek Zoxidjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

Annotasiya: Ushbu qilingan ishda poligrafiya xizmatlarini avtomatlashtiruvchi telegram robot hamda turli xil platformalar bilan integratsiya qilish uchun API yaratilgan. Dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad poligrafiya xizmatlarini taqdim qiluvchi korxonalar ishini yengillatish, buyurtmalar olish, buyurtmalar holatini nazorat qilishni inson omili aralashmasdan amalga oshirishdir.

Kalit so'zlar: Telegram, URL manzil, Smart Polygraphy, Blackberry, MacOS

Kirish

Hozirgi kunda internetda xizmat ko'rsatuvchi korxonalar o'z bizneslarini internetda reklama qilish rivojlanmoqda. Insonlar kundan-kunga onsonroq, kam harakat bilan ma'lumot olishga odatlanib bormoqda. Bu shuni anglatadiki insonlar

web saytlarga kirish uchun maxsus ilovani ochish uning manzillar qatoriga kerakli URL manzilni yozish bir qator qiyinchiliklarni yaratadi. O'z korxonasining xizmatlarini telegram bot orqali taklif qilish hamda buyurtmalarni avtomatik tarzda inson omili aralashmagan holda qabul qilish eng maqbul yo'l hisoblanmoqda.

Telegram — tezkor xabar almashish vositasi bo'lib, oddiy foydalanuvchilar matn xabarlashuvdan tashqari bir-birlariga har birining hajmi 2 GB gacha bo'lgan tasvir, video, audio va har xil fayllar yuborishlari hamda ovozli va video qo'ng'iroqlarni amalga oshirishlari, kanal va guruhlarda ovozli hamda video chatlarda qatnashishlari mumkin. Dastur Google, Android, Apple iOS, Microsoft Windows, Blackberry, MacOS, Linux va Windows Phone uchun mavjud.

Poligrafiya xizmatlarini taqdim qiluvchi, ushbu xizmatlarga avtomatik tarzda, inson omilini aralashmasdan buyurtma olib qolish hamda buyurtma monitoringini uzluksiz ta'minlab turish uchun telegram bot dasturiy ta'minot ilovasini yaratish masalasi qo'yildi. Ushbu masalani hal qilish uchun quyidagi vazifalari amalga oshirish kerak:

1. Poligrafiya bilan shug'ullanadigan kompaniya xizmatlarini o'rganib chiqish
2. Ushbu turdagi dasturiy ta'minotlarni qanday ishlashini o'rganib chiqish
3. Dasturiy ta'minotning umumiy tuzilmasi, arxitekturasini yaratish
4. Ma'lumotlar ombori strukturasini yaratish va uni boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish
5. Tizimni telegram bot bilan bog'lash uchun API ishlab chiqish
6. Tizimning telegram botini ishlab chiqish

Yuqoridagilarni hisobga olib, poligrafiya xizmatini ko'rsatuvchi tadbirkorlarni ishini yengillashtirish hamda ulardagi buyurtmalar monitoring tizimi va buyurtmalarni online qabul qilib olish tizimi ishlab chiqilgan.

Smart Polygraphy tizimining ishlab chiqarishni asosiy maqsadi – bu tizim orqali poligrafiya xizmatlarini taqdim etish, xizmatlarga buyurtmalar olish hamda mijozlar bilan o'zaro aloqani yo'lga qo'yish hisoblanadi. Har bir mijoz turli xil navbatlar kutmasdan o'z buyurtmalarini berishlari hamda ular haqida ma'lumotlarni olishlari mumkin.

Loyiha client-server pattern bilan ishlab chiqiladi:

- Desktop app – Windows, Mac va Linux operation systemalari foydalanuvchilar uchun maxsus user interface

- Web app – Web browserlardan foydalangan holatda ishloychilar uchun maxsus user interface
- Mobile app – Mobile qurilmalardan foydalanuvchilar uchun maxsus ilova
- Telegram bot – Telegram dasturi foydalanuvchilari uchun maxsus robot
- Server – Desktop, Web app, Telegram bot va Mobile app larni birlashtiruvchi, ma'lumotlarni saqlovchi maxsus tizim

1-rasm. Client-server pattern tuzilishi

Dasturiy ta'minotni turli xil platformalar bilan bog'lash uchun quyidagi manzillar va fayllarni yaratib olamiz:

2-rasmda yaratilgan fayl va papkalarining xususiyatlari haqida tanishib chiqamiz:

- Repository – ishchi dasturning manzillari uchun yozilgan kodlar saqlanadi
 - o menuservice.py – “../menuservice/” manziliga murojaat qilgandagi buyruqlarni qayta ishlaydigan kod yozilgan
 - o service.py – “../service/” manziliga murojaat qilgandagi buyruqlarni qayta ishlaydigan kod yozilgan
 - o user.py – “../user/” manziliga murojaat qilgandagi buyruqlarni qayta ishlaydigan kod yozilgan
- Routers – ishchi dasturning API qismida saqlanayotgan manzillar ro'yxati va kodi saqlanadi
 - o __init__.py – dastur ishlash davomida routers papkasiga murojaat qila olish uchun mavjudlikni isbotlaydi
 - o menuservice.py – ishchi dasturning API qismida “../menuservice/”

manziliga qanday murojaat qilish (POST, GET, PUT, DELETE) metodlarini nazorat qilish hamda ularni kerakli dastur kodi yozilgan (repository papkasida) faylga murojaat qilishni ta'minlaydi

- o service.py – ishchi dasturning API qismida “.../service/” manziliga qanday murojaat qilish (POST, GET, PUT, DELETE) metodlarini nazorat qilish hamda ularni kerakli dastur kodi yozilgan (repository papkasida) faylga murojaat qilishni ta'minlaydi

- o user.py – ishchi dasturning API qismida “.../user/” manziliga qanday murojaat qilish (POST, GET, PUT, DELETE) metodlarini nazorat qilish hamda ularni kerakli dastur kodi yozilgan (repository papkasida) faylga murojaat qilishni ta'minlaydi

- database.py – API tuzib chiqilayotgan paytda ma'lumotlar omboriga bog'lash bilan shug'ullanadigan fayl hisoblanadi.

- main.py – FastAPI da ishlab chiqilgan API dasturimizni ishga tushiruvchi fayl

- models.py – Yuqorida keltirib o'tilgan UML diagrammasidagi class diagramning pythonning sqlalchemy kutubxonasi metodlari asosida yozib chiqilgan modellari

- schemas.py – FastAPI da tuzib chiqilgan APIyimizdagi manzillarga kelayotgan buyruqlarning qanday tuzilishda kelish qolipi yozib chiqilgan fayl

2-rasm. Dasturiy ta'minot APIning yozib chiqish uchun yaratilgan fayllar

Xulosa

Dasturning ma'lumotlar omborini shakllantirish uchun SQLite3 dan foydalanilgan. Ma'lumotlar ombori ustiga qurilgan API esa PYTHONning FastAPI nomli frameworki asosida yozilgan. Client app uchun esa telegram bot tanlab olingan. Client app ni ishlab chiqarish PYTHONning AIOGRAM nomli kutubxonasi yordamida amalga oshirilgan.

Foydananilgan adabiyotlar:

1. FastAPI. FastAPI documentation. *FastAPI*.
2. Python. Python main page. *Python*. [Online]
<https://www.python.org/>.
3. Telegram. Telegram documentation. *Telegram official site*. [Online]
<https://core.telegram.org/bots/api>.
4. SQLite. SQLite official page. *SQLite*. [Online]
<https://www.sqlite.org/index.html>